

Manifesti i Shëndetit Mendor dhe Mirëqenies së Kërkuesve Shkencorë

11 tetor 2021

Ky dokument u miratua për publikim më 8 tetor 2021. Ky dokument lëshohet nën licencën CC BY 4.0: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Aksioni ReMO COST është një rrjet i palëve të interesuara nga të gjitha nivelet e komunitetit të kërkimit shkencorë që ka hartuar Manifestin e Shëndetit Mendor dhe Mirëqenies së Kërkuesve Shkencorë, i cili kërkon vlerësimin se si shëndeti mendor dhe mirëqenia e studiuesve mund të ushqehet sa më mirë dhe mbështetet përmes akteve dhe nismave në nivel individual, komunitar, institucionesh dhe politikash.

Ky manifest u bën thirrje të gjitha palëve të interesuara në ekosistemin e kërkimit shkencor që të angazhohen në zhvillimin e politikave që monitorojnë, përmirësojnë dhe ruajnë mirëqenien dhe shëndetin mendor në mjedisin kërkimor, duke përvijuar më shumë metrika përfshirëse të suksesit dhe cilësisë, duke mbështetur ekuilibrin punë-jetë, gjithëpërfshirjen, dhe karriera kërkimore të qëndrueshme miqësore për familjen.

Pikat Kryesore

Aksioni ReMO COST është një rrjet i paleve të interesuara nga të gjitha nivelet e komunitetit të kërkimit shkencorë që po synon të trajtojë shëndetin mendor dhe mirëqenien në akademi.

Një prevalencë e lartë e çështjeve të shëndetit mendor mes studiuesve sinjalizohet si në literaturën ekzistuese kërkimore, ashtu edhe në politikën e BE-së¹ e më gjerë². Trajtimi i kësaj teme kërkon veprim sistematik në nivele makro, meso dhe mikro. Në mënyrë të veçantë rrjeti ReMO synon të krijojë mjedise institucionale që nxisin shëndetin dhe mirëqenien mendore, reduktojnë stigmën e shëndetit mendor dhe fuqizojnë studiuesit, kur bëhet fjalë për mirëqenien në punë. Rekomandimet kryesore të këtij manifesti janë përmbledhur më poshtë:

1. Në nivel makro:

- dialog i vazhdueshëm ndërmjet të gjitha palëve të interesuara;
- mbledhjen sistematike dhe të strukturuar të të dhënave për hartimin e politikave të bazuara në dëshmi;
- shpërndarja e provave dhe mjeteve moderne që adresojnë shëndetin mendor;
- rishikimi i sistemit të shpërblimit akademik.

2. Në nivel meso:

- njohja e çështjeve të shëndetit mendor dhe mirëqenies;
- ndarja e praktikave më të mira ndërmjet institucioneve;
- zhvillimi i vlerësimit të drejtë dhe të personalizuar të performancës kërkimore;
- adresimi i mirëqenies për doktorantët dhe stafin akademik;
- mbështetjen e nismave në nivel organizate.

3. Në nivel mikro:

- mbështetja ose vlerësimi i nismave bazë;
- mbështetja e kolegëve, një qasje e përqendruar te personi ndaj trajnimit dhe menaxhimit të karrierës;
- mbledhja e dëshmimeve.

ReMO do t'i realizojë këto ambicie duke: a- krijuar një forum global diskutimi; b- ngritur një qendër të hapur provash; dhe c- nisjen e programit për ambasador të mirëqenies së kërkuesve shkencorë.

Kriza e shëndetit mendor dhe e mirëqenies në kërkim

Në dekadën e fundit, institucione të tilla si Organizata Botërore e Shëndetësisë (WHO), Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO) dhe Komisioni Evropian (EC) u kanë kërkuar gjithnjë e më shumë qeverive dhe organizatave që të përfshijnë shëndetin mendor dhe mirëqenien ndër prioritetet e tyre kryesore³. Kur krahasohen grupe të ndryshme profesionale, akademikët renditen

¹ Council conclusions on "Deepening the European Research Area: Providing researchers with attractive and sustainable careers and working conditions and making brain circulation a reality"

<https://www.consilium.europa.eu/media/49980/st09138-en21.pdf>, Last accessed: 29 September 2022

² OECD. (2021). Reducing the precarity of academic research careers. <https://doi.org/10.1787/0f8bd468-en>

³ WHO Healthy Workplace Framework and Model (2010)

https://www.who.int/occupational_health/healthy_workplace_framework.pdf, Last accessed: 29 September 2021

në mesin e atyre me nivelet më të larta të çrregullimeve të zakonshme mendore: prevalenca e çrregullimeve të zakonshme psikologjike vlerësohet të jetë midis 32% dhe 42% midis punonjësve akademikë dhe studentëve pasuniversitar, krahasuar me rreth 19% në popullatën e përgjithshme⁴.

Arritja e mirëqenies akademike kërkon më shumë sesa thjeshte menaxhimin e kushteve stresuese të punës dhe përballimin e konkurrencës së jashtëzakonshme me të cilën përballen studiuesit. Në veçanti, manifestimet e klimës toksike të punës dhe kushteve specifike të punës, ndikojnë negativisht në mirëqenien mendore të akademikëve⁵.

Për më tepër, kushtet e punës, lëvizshmëria e detyruar dhe mungesa e kontratave të përhershme kanë një ndikim të madh në përvojën e punës së studiuesve⁶. Këto sfida mund të përkeqësohen, si nga mungesa e financimit (të kërkimit), ashtu edhe nga njohja kontraktuale e punës së kandidatëve të doktoraturës dhe nga pasiguria e karrierës kërkimore⁷. Për më tepër, ka dëshmi të pakta dhe të fragmentuara se çfarë përbën praktikë efektive, dhe kapacitetet aktuale për të ndarë praktikat më të mira janë të kufizuara.

Në përpjekje për t'iu përgjigjur kësaj gjendjeje, **234** anëtarët (të cilet përfaqësojnë 34 vende evropiane) në Observatorin e Shëndetit Mendor të Studiuesve (ReMO) COST Action⁸ po bëjnë thirrje për veprim, për të adresuar këto çështje. Rrjeti i ReMO COST Action është një nga iniciativat e para evropiane të koordinuara dhe të bazuara në prova që trajton çështjet e shëndetit mendor dhe mirëqenies në akademi, duke u fokusuar në të kuptuarit: a) Si shëndeti mendor dhe mirëqenia në kërkime mund të karakterizohet dhe përmirësohet, b) Si të matet ndikimi i shëndetit mendor dhe mirëqenies në fuqinë punëtore akademike dhe c) Si të ndahen në mënyrë efektive

ILO Mental Health in the workplace (2010)

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_108221.pdf, Last accessed: 29 September 2021

⁴ Levecque, K., et.al. (2017). Work organization and mental health problems in PhD students. *Research Policy*, 46(4), 868-879. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.02.008>; Guthrie, S., et.al., Understanding mental health in the research environment: A Rapid Evidence Assessment. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2017.

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2022.html, Last accessed: 29 September 2021; Barry, K. M., et.al. (2018). Psychological health of doctoral candidates, study-related challenges and perceived performance. *Higher Education Research & Development*, 37(3), 468-483. <https://doi.org/10.1080/07294360.2018.1425979>; Garcia-Williams, A. G., et.al. (2014). Mental health and suicidal behavior among graduate students. *Academic psychiatry*, 38(5), 554-560. <https://doi.org/10.1007/s40596-014-0041-y>

⁵ Mattijssen, L. M. S., Bergmans, J. E., van der Weijden, I. C. M., & Teelken, J. C. (2021). In the eye of the storm: The mental health situation of PhD candidates. *Perspectives on Medical Education*, 10(2), 71–72.

<https://doi.org/10.1007/s40037-020-00639-4>; Satinsky, E. N., Kimura, T., Kiang, M. V., Abebe, R., Cunningham, S., Lee, H., Lin, X., Liu, C. H., Rudan, I., Sen, S., Tomlinson, M., Yaver, M., & Tsai, A. C. (2021). Systematic review and meta-analysis of depression, anxiety, and suicidal ideation among Ph.D. students. *Scientific Reports*, 11(1), 14370. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-93687-7>

⁶ Olsthoorn, L. H. M., Heckmann, L. A., Filippi, A., Vieira, R. M., Varanasi, R. S., Lasser, J., Bäuerle, F., Zeis, P. & Schulte-Sasse, R. (2020). Max Planck PhdNet Survey 2019 Report. Max Planck PhdNet.

https://www.phdnet.mpg.de/145345/PhDnet_Survey_Report_2019.pdf, Last accessed: 29 September 2021

⁷ Centre for Strategy & Evaluation Services LLP (CSES), Directorate-General for Research and Innovation (European Commission), Whittle, M., & Rampton, J. (2020). Towards a 2030 vision on the future of universities in Europe. Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2777/510530>

⁸ CA19117 - Researcher Mental Health Action is funded by COST (European Cooperation in Science and Technology) for the period 1 November 2020 - 31 October 2024 <https://www.cost.eu/actions/CA19117/>

praktikat e bazuara në prova dhe të ndërtohet një Komunitet i Praktikës, i koordinuar për praktikuesit që u shërbejnë komuniteteve kërkimore.

Në këtë deklaratë publike, ne kërkojmë në mënyrë specifike veprime të qarta në nivelet makro (sistemi kërkimor), meso (konteksti institucional) dhe mikro (individual dhe komunitet i vogël). Ne duhet të kuptojmë se si shëndeti dhe mirëqenia mendore mund të ushqehen dhe mbështeten më së miri, për të nxitur mjedise pune të shëndetshme dhe të respektueshme, që lejojnë arritjen e treguesve kryesorë objektivë të performances, që lehtësojnë kërkimin individual dhe kolektiv të mirëqenies dhe shëndetit mendor. Rekomandimet në këtë manifestim u krijuan përmes konsultimeve të gjera midis anëtarëve të COST Action, të cilët shprehën pikëpamjet e tyre në tre Grupe Pune në secilin nga nivelet e lartpërmendura.

Thirrje për transformimin e ekosistemit të kërkimit për të përfituar shëndetin mendor dhe mirëqenien

Ekosistemi i kërkimit është konteksti i nivelit të politikave, i cili përcakton kuadrin e jashtëm për institucionet kërkimore dhe studiuesit. Praktikata aktuale, të tilla si, financimi i kërkimit shkencor, kushtet e punësimit (përfshirë planet e pensioneve dhe sigurimet shoqërore) dhe ligji i imigracionit, janë baza për shfrytëzimin institucional të studiuesve të rinj⁹. Edhe në sistemet kombëtare të kërkimit të financuara mirë, mbizotërimi i financimit afatshkurtër të bazuar në projekte, çon në një çekuilibër të fortë midis pozicioneve me afat të caktuar dhe të përhershëm¹⁰. Si rezultat, veçanërisht në fazat e para dhe postdoktorale, studiuesit shpesh e gjejnë veten në një karriere shumë stresuese, e cila ndikon jo vetëm në cilësinë e punës së tyre shkencore, por edhe në shëndetin e tyre mendor¹¹.

Ne bëjmë thirrje për politika që monitorojnë, përmirësojnë dhe ruajnë mirëqenien dhe shëndetin mendor në mjedisin kërkimor, duke përcaktuar më shumë metrika përfshirëse të suksesit dhe cilësisë, duke mbështetur ekuilibrin punë-jetë, gjithëpërfshirjen dhe karriera të qëndrueshme kërkimore miqësore për familjen. Për ta arritur këtë, ne duhet të inkurajojmë dhe stimulojmë aktorët e nivelit të lartë institucional¹² për të promovuar dhe përmirësuar sistematikisht shëndetin mendor dhe mirëqenien e studiuesve, duke:

1. Krijuar një platformë gjithëpërfshirëse që nxit **dialogun e vazhdueshëm** midis palëve të interesuara, si brenda ashtu edhe ndërmjet vendeve dhe mjediseve kërkimore.
2. Sfiduar, monitoruar dhe informuar situatat dhe prioritetet kombëtare, nëpërmjet **mbledhjes sistematike dhe të strukturuar të të dhënave** për mirëqenien dhe kushtet e punës së studiuesve.

⁹ Cactus Foundation Mental Health Survey. (2020). <https://www.cactusglobal.com/mental-health-survey/> Last accessed: 29 September 2021

¹⁰ Initiative for Science in Europe. (2021). Position on precarity of academic careers. <https://initiative-se.eu/wp-content/uploads/2021/02/Research-Precarity-ISE-position.pdf> Last accessed: 29 September 2021

¹¹ Woolston, C. (2019). PhDs: The tortuous truth. *Nature*, 575(7782), 403–406. <https://doi.org/10.1038/d41586-019-03459-7>

¹² p.sh., ligjvënësit kombëtarë dhe evropianë, agjencitë e financimit dhe organet e akreditimit

3. Mbajtur **një qendër provash me akses të hapur** për të mbledhur dhe shpërndarë provat dhe mjetet më të fundit për të mbështetur vendimmarrjen në të gjitha nivelet.
4. **Rishikuar** jo vetëm **sistemin e shpërblimeve akademike**, por edhe kriteret me të cilat vetë institucionet akreditohen dhe stimulohen, për të respektuar nevojën personale të studiuesve për të ruajtur shëndetin dhe mirëqenien e tyre mendore.
5. Zhvilluar strategji për mënyrën sesi **fondet e projekteve kërkimore të financuara nga BE dhe grante kombëtare mund të shpenzohet në mënyrë më të qëndrueshme** dhe si rrjedhim të çojë në perspektiva të përmirësuara të karrierës në akademi dhe më gjerë.

Nxitja dhe Mbështetja e Shëndetit Mendor dhe Mirëqenies me Qëllim: Një Thirrje për Ndryshim Institucional

Është thelbësore që aktorët kryesorë në institucionet kërkimore të trajtojnë mirëqenien mendore, të zvogëlojnë stigmën dhe të punojnë drejt një strukture të pranuar dhe të njohur për ofrimin e mbështetjes për anëtarët e stafit¹³. Shkëmbimi i mësimave institucionale mund t'i ndihmojë institucionet në njohjen dhe adresimin e sfidave të veçanta brenda mjediseve të tyre lokale. Kjo thirrje për ndryshim institucional mund të arrihet duke:

1. Institucionet duhet të **marrin përgjegjësinë për ndikimin e tyre në mirëqenien e punonjësve të tyre**. Kjo përfshin njohjen e problemeve dhe simptomave të shëndetit mendor midis anëtarëve të stafit dhe mbështetjen proaktive të iniciativave për ndryshim dhe ndërhyrjeve¹⁴.
2. **Krijimi dhe ndarja e një numri praktikash institucionale** të bazuara në prova që mbështesin mirëqenien e studiuesve dhe adresojnë ndikimin e kushteve të punës në shëndetin mendor dhe mirëqenien. Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet nxitjes së iniciativave nga poshtë-lart dhe caktimit të një zyrtari të nivelit të lartë për mirëqenien mendore me burime të përshtatshme dhe me një mandat të parapërcaktuar.
3. Zhvillimi i protokolleve të paanëshme dhe **të personalizuar të vlerësimit të performancës kërkimore**, duke pranuar se asnjë grup standardesh të vlerësimit të performancës nuk mund të jetë drejtë për të gjithë kontributin që jep individi për organizatën. Kjo përfshin që çdo kërkues të marrë lëvdata dhe njohje për punën e tyre, edhe kur kjo nuk pranohet zyrtarisht në sistemet e vlerësimit të performancës¹⁵.
4. Zgjerimi i **profesionalizimit të trajnimit të stafit doktorat dhe akademik** me përmbajtje të lidhura me mirëqenien, veçanërisht në fushat e marrëdhënieve supervisor-isupervizuar dhe komunikimit. Qendrat e suportit akademik duhet gjithashtu të

¹³ Kismihók, G., et al.. (2019). Declaration on Sustainable Researcher Careers. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3082245>

¹⁴ An example for this approach from Norway: Innstrand, S. T., & Christensen, M. (2020). Healthy Universities. The development and implementation of a holistic health promotion intervention programme especially adapted for staff working in the higher educational sector: The ARK study. *Global Health Promotion*, 27(1), 68–76.
<https://doi.org/10.1177/1757975918786877>

¹⁵ Solloway, A. (2020, September 14). Promoting a culture of wellbeing for researchers and improving the way we evaluate research [Speech]. Vitae Connections Week.
<https://www.gov.uk/government/speeches/science-minister-at-vitae-connections-week-2020>, Last accessed: 29 September 2021

promovojnë dhe ofrojnë në mënyrë aktive shërbime të mbështetjes psikologjike që synojnë parandalimin dhe përmirësimin¹⁶.

Thirrje për Fuqizimin e Kërkuesve Shkencorë

Aktorët e mjediseve kërkimore lokale dhe më gjerë duhet të zhvillojnë dhe promovojnë një klimë të shëndetshme kërkimore për të mbështetur punësimin dhe integrimin e studiuesve në mënyrë afatgjatë brenda vendeve të punës¹⁷. Për më tepër, sjelljet specifike që dëmtojnë shëndetin mendor (të tilla si shfrytëzimi dhe bullizmi akademik) duhet të identifikohen, të targetohen dhe të hiqen gradualisht¹⁸. Prandaj, është thelbësore të nxiten mekanizma shumëdimensionale të targetuara në vendet e punës për të rritur ndërgjegjësimin rreth rëndësisë së shëndetit mendor dhe mirëqenies, së bashku me mirëqenien emocionale dhe psikologjike të studiuesve. Si rezultat, një studiues mund të punojë në mënyrë produktive dhe të frytshme dhe të jetë në gjendje të japë kontribute për komunitetin e tij dhe për gjithë shoqërinë. Për ta bërë këtë të mundur, duhet:

1. **Rritja e ndërgjegjëimit për mirëqenien në nivel individual**, duke theksuar një qasje demokratike dhe pozitive ndaj mirëqenies mendore. Kjo përfshin sigurimit e mjeteve nga poshtë-lart për të folur, diskutuar dhe/ose raportuar problemet duke krijuar mjedise lokale të besueshme me qëllim komunikimin e hapur midis palëve të interesuara lokale: kërkuesve shkencorë kryesorë, kërkuesve (si doktorantëve dhe post doktorantëve) dhe menaxherëve.
2. Mbështetja e aktiviteteve individuale të fokusuara në shëndetin mendor dhe mirëqenie, siç është kërkimi i ndihmës nga kolegët, ose ruajtja e mirëqenies. Në këtë drejtim, ne duhet të **promovojmë iniciativën nga poshtë-lart si mentorimi midis kolegësh**¹⁹ dhe grupet mbështetëse/të diskutimit, të cilat mund të shërbejnë më vonë për formimin e rrjeteve të punës ndërkohë që theksohet gjithëpërfshirja dhe sjellja etike.
3. **Një qasje e përqendruar tek personi dhe evidencat për trajnimin dhe menaxhimin e karrierës**, duke përfshirë komunikimin dhe feedback-un, organizimin e punës akademike, strategjitë për ekipin kërkimor dhe vetë-menaxhimin.
4. **Profesionalizimi i supervizimit**²⁰ duhet të jetë primar. Kjo përfshin zhvillimin e aftësive dhe modeleve për supervizim²¹ dhe njohjen e 'shërbimeve akademike' të tilla si

¹⁶ Vitae in the UK developed a mental health lens for researcher development: Wellbeing and mental health lens on the Vitae Researcher Development Framework (RDF) <https://www.vitae.ac.uk/vitae-publications/rdf-related/wellbeing-and-mental-health-lens/view>, Last accessed: 29 September 2021

¹⁷ Woolston, C. (2020). Postdocs under pressure: 'Can I even do this any more?' *Nature*, 587(7835), 689–692. <https://doi.org/10.1038/d41586-020-03235-y>

¹⁸ Moss, S., & Mahmoudi, M. (2021). STEM the Bullying: An Empirical Investigation of Abusive Supervision in Academic Science. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3850784>

¹⁹ Some research communities already started developing mentoring programmes, like Referent at the Marie Curie Alumni Association <https://www.mariecuriealumni.eu/referent-mentoring-initiative-msca-early-career-researchers> Last accessed: 29 September 2021

²⁰ Devine, K., & Hunter, K. H. (2017). PhD student emotional exhaustion: The role of supportive supervision and self-presentation behaviours. *Innovations in Education and Teaching International*, 54(4), 335–344. <https://doi.org/10.1080/14703297.2016.1174143>

akomodimi në fillimin e punës, mentorimi, ose ndërgjegjësimi i mirëqenies mendore si pjesë të performancës akademike.

ReMO Merr Masa

Komuniteti ReMO ka zgjedhur të shkojë përtej simpatizimit dhe mbështetjes së viktimave të mjediseve “helmuese” të kërkimit. Ne duam të influencojmë dhe të fitojmë aktorët kryesorë të kërkimit me qëllim për të krijuar mjedise kërkimore më të shëndetshme, gjithëpërfshirëse dhe më etike nëpërmjet një observatori global. Aktet tona do të analizojnë dhe promovojnë mirëqenien mendore në mjediset akademike, të plotësuara nga shkëmbimi i njohurive dhe trajnimet të përshtatura si për individët ashtu edhe për organizatat. Për të qenë konkret, ne synojmë të

1. **Krijojmë një forum diskutimi global rreth mirëqenies mendore.** Aktualisht kemi anëtarë nga 34 vende, që po krijojmë një urë lidhëse midis niveleve të diskutimeve lokale dhe globale, duke organizuar mbledhje, seminare, konferenca, uebinarë dhe evente rrjetezimi ku përfshihen komunitetet kërkimore lokale dhe globale, dhe palët e interesuara përkatëse.
2. **Mbledhim evidenca që kanë të bëjnë me mirëqenien e studiuesve në një Qendër Evidencas të hapura** nga rishikimet e literaturës dhe vlerësimet e burimeve ekzistuese (mjete, materiale trajnimi, etj.). ReMO po punon gjithashtu drejt gjenerimit të mëtejshëm të provave përmes një përpjekjeje sistematike për mbledhjen e të dhënave në shumë nivele për mirëqenien e kërkuesve shkencorë, në të gjithë vendet dhe institucionet e përfaqësuara brenda dhe përtej Rrjetit ReMO.
3. **Nisjen e Programit të Ambasadorit të Mirëqenies së Kërkuesit Shkencor** për të siguruar transferimin e ideve dhe praktikave të ndërhyrjes në mjedise lokale të ndryshme kërkimore. Programi "trajnimi i trajnerit" do të jetë i hapur për anëtarët aktualë dhe të ardhshëm të ReMO, dhe do të trajtojë rëndësinë e shëndetit mendor dhe mirëqenies në akademi, si të diskutohen problemet që lidhen me mirëqenien në një qasje në përshtatje me kontekstin, si të zvogëlohet stigma e lidhur me shëndetin mendor dhe se si grupet kërkimore dhe organizatat mund të ushqejnë dhe mbështesin mirëqenien.

Si ta mbështesim këtë Manifest?

ReMO është një komunitet i hapur, global i individëve dhe organizatave që janë të përfshira në kërkime shkencore. Nëse jeni të gatshëm të mbështesni aktivitetet e përshkruara më sipër, ju lutemi bëni si më poshtë:

- Ndani Manifestin ReMO me kolegët, administratorët dhe politikëbërësit në vendin tuaj
- Nënshkruani [Petition](#) që mbështet Manifestin e Shëndetit Mendor të Kërkuesve Shkencorë

²¹ Marie Skłodowska-Curie Actions. (2020). Marie Skłodowska-Curie actions guidelines on supervision. <https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node/901> Last accessed: 29 September 2021

- Kontaktoni me MC members të ReMO në vendin tuaj dhe përfshihuni në aktivitetet në nivel kombëtar
- Kontaktoni me ReMO Grant Manager për t'iu bashkuar ReMO COST Action
- Aplikoni për Programin e ardhshëm të Ambasadorit të Mirëqenies së Kërkuesit Shkencor

Kush Jemi Ne

Aksioni ReMO COST fokusohet në mirëqenien dhe shëndetin mendor brenda akademisë, një temë me rëndësi strategjike për Zonën e Kërkimit Evropian. Rrjeti ReMO, i përbërë nga akademikë, praktikantë, politikëbërës dhe konsulentë për institucionet e arsimit të lartë, është një përzierje ndërkombëtare e njohurive dhe praktikave shkencore mbi shëndetin mendor dhe mirëqenien e studiuesve. ReMO ofron një perspektivë unike dhe shumë të nevojshme ndërdisiplinore, shumë-nivelëshe dhe ndërkulturore për këtë çështje. Së bashku, anëtarët e ReMO përpiqen të zhvillojnë programe veprimi efektive, efikase dhe të përshtatura për të rritur mirëqenien në mjediset kërkimore duke u mbështetur në evidenca nga qendra e evidencave e tyre, literatura ekzistuese dhe të dhënat empirike. Anëtarët e ReMO synojnë të jenë ambasadorë lokalë dhe të adresojnë situatën në vendet e tyre. Më shumë informacion rreth rrjetit tonë, duke përfshirë aktivitetet aktuale dhe udhëzimet për t'iu bashkuar këtyre iniciativave mund të gjenden këtu: <http://remo-network.eu/>

Mirënjohje

Kjo punë u krye në kuadër të Aksionit COST CA19117 - "Shëndetit Mendor i Kërkuesve Shkencorë".

Autorët

Dr. Gábor Kismihók - Kryetar i Aksionit ReMO, Drejtues i Analizës së Mësimimit dhe Aftësive, Qendra e Informacionit për Shkencë dhe Teknologji Leibniz, Gjermani; Kryetar i Grupit të Punës për Zhvillimin e Karrierës të Shoqatës së Alumnive Marie Curie

Dr. Brian Cahill - Menaxher i Grantit ReMO; Analiza e të mësuarit dhe aftësive, Qendra e Informacionit për Shkencën dhe Teknologjinë Leibniz, Gjermani

Dr. Stéphanie Gauttier - Zëvendës Kryetare e Aksionit ReMO; Asistent Professore në Sistemet e Informacionit, Grenoble École de Management; Kryetare e Grupit të Punës së Politikave të Shoqatës së Alumni-ve Marie Curie

Dr. Janet Metcalfe - Kryetare e Grupit 1 të punës ReMO Praktikant në Nivelin e Mirëqenies në Institucione, OBE; Drejtoreshë, Vitae, Mbretëria e Bashkuar.

Dr. Stefan T. Mol - Kryetar i Grupit 2 të Punës të ReMO Praktikant në Nivelin e Mirëqenies në Institucione kërkimore, Asistent Profesor në Sjelljen Organizative dhe Metodatat e Kërkimit në Amsterdam Business School në Universitetin e Amsterdimit, Holandë.

Dr. Darragh McCashin - Kryetar i Grupit 3 të Punës të ReMO: Aktorët lokalë - Promovimi i mirëqenies së studiuesve në një nivel praktik. Asistent Profesor në Psikologji në Universitetin Dublin City, Dublin, Irlandë; Marie Curie fellow.

Dr. Jana Lasser - Bashkëkryetare e Grupit 2 të Punës ReMo Praktikant në Nivelin e Mirëqenies në Institucione kërkimore; PostDoc në Shkenca Sociale Kompjuterike në Universitetin e Teknologjisë të Gracit, Austri.

Dr. Murat Güneş - Koordinator i STSMs i ReMO; Asistent Profesor në EBYU, Turqi; Postdoc në GTQ, IMB-CNM, CSIC, Spanjë

Mathias Schroijsen - Menaxher i komunikimit shkencor i ReMO. Udhëheqës i projektit të trajnimit të doktoraturës dhe shërbimeve të zhvillimit të karrierës në Université Libre de Bruxelles (ULB), Belgjikë. Kandidat për doktoraturë në KU Leuven, Belgjikë, dhe bashkëkoordinator i grupit të punës për shëndetin mendor në EURODOC.

Martin Grund - Anëtar i Komitetit të Menaxhimit të ReMO, Studiues Doktorat në Institutin Max Planck për Kognicionin Njerëzor dhe Shkencës së Trurit, Gjermani

Dr. Katia Levecque - Anëtare e Komitetit të Menaxhimit të ReMO, Asistent Professore në Departamentin e Psikologjisë Industriale dhe Organizative të Universitetit të Gentit, Belgjikë; Promotore e ECOOM UGent (Qendra e Ekspertizës për Kërkim dhe Zhvillim – Njësia HR në Kërkim).

Dr. Susan Guthrie - Anëtare e Komitetit të Menaxhimit të ReMO, drejtuese e grupit kërkimor mbi grupi i Shkencës dhe Teknologjisë, RAND Europe, UK

Prof. Katarzyna Wac - Anëtare e Komitetit të Menaxhimit të ReMO, Drejtuese e grupit kërkimor mbi teknologjitë e cilësisë së jetës (QoL), Universiteti i Gjenevës; Departamenti i Shkencave Kompjuterike, Universiteti i Kopenhagut, Danimarkë.

Jesper Dahlgard - Anëtar i Komitetit të Menaxhimit të ReMO, Profesor i Asociuar, Universiteti Aarhus dhe Kolegji Universitar VIA, Danimarkë

Dr. Mohamad Nadim Adi - Asistent profesor, Universiteti Bilkent, Turqi

Christina Kling - Studente e diplomuar, Weill Cornell Medicine; Bashkëkryetare, Shoqata e Politikave të Shkencës dhe Edukimit, SHBA

Përkthyen: **Ornela Bardhi, PhD, Melina Kello, Hyrije Bardhi**